

**ОГЛЯД ЛИСТУВАННЯ МИКОЛИ ПЛАВ'ЮКА
(1950-І – 2000-І РР.)**

Юрій Черченко

**A REVIEW OF MYKOŁA PLAVIUK'S
CORRESPONDENCE (1950S–2000S)**

Yurii Cherchenko

The purpose of the study is to review the correspondence of Mykola Plaviuk, Ukrainian state and public-politician, the last head of the UNR Government in exile, that was transferred to the Central State Archives of Public Organizations and Ucrainica by The Olzhych Foundation in 2024; to analyze the information potential and scientific value of this epistolary for the study of the social and political life of Ukrainians in the second half of the 20th century in exile and in Ukraine in 1991–2011; to determine the degree of representativeness. Based on these letters, to identify new data on Plaviuk's activities in various spheres of public life. **The methodological basis** was the use of the general principles of historical research – historicism, objectivism, systematic analysis, as well as biographical and prosopographic methods. **The scientific novelty** lies in the fact that these documents have not yet been made publicly available to researchers, and this review is the first attempt at a scientific analysis of this correspondence and its introduction into scientific circulation. **Conclusions.** The article deals with only a part of Mykola Plaviuk's epistolary heritage. Based on a comprehensive analysis of the correspondence, it can be concluded that the documents of Plaviuk's personal archive transferred by the Olzhych Foundation to the Central State Archives of Public Organizations and Ucrainica will be an important addition to the National Archival Holdings of Ukraine. The documents are of great historical value, have a significant information potential, contain a lot of diverse interesting information about the socio-political, cultural, and scientific life of Ukrainians in exile; the organization of everyday life and leisure, economic and charitable activities in the second half of the

20th century, as well as events in Ukraine during the first 20 years of restoration of its state independence. At the same time, these documents open up new knowledge about certain pages of M. Plaviuk's biography, his thoughts on the ways of development of the political process in Ukraine, his psychological state, and his attitude towards political opponents.

Keywords: Mykola Plaviuk; OUN archives; letters; Ukrainian political emigration; political processes in Ukraine; Central State Archives of Public Organizations and Ukrainica.

Микола Плав'юк є одним з найвизначніших українських політичних і громадських діячів другої половини ХХ ст. в еміграції. Йому пощастило дожити до здобуття Україною державної незалежності та ще упродовж майже 20 років прожити в Україні. Тобто, передати естафету державницької діяльності новим поколінням українців.

Нещодавно Фондація імені Олега Ольжича передала до Центрального державного архіву громадських об'єднань та україніки (ЦДАГОУ) особистий архів відомого українського державного і громадсько-політичного діяча, останнього Президента УНР в екзилі Миколи Плав'юка (1927–2012). Нині ці документи перебувають на стадії науково-технічного опрацювання, метою якого є створення особового фонду М. Плав'юка в цьому архіві – “Плав'юк Микола Васильович (05.06.1927–10.03.2012) державний, громадсько-політичний діяч, публіцист” (ф. 482). До фонду ввійдуть документи, що знаходилися в його робочому кабінеті в приміщенні Фондації імені Олега Ольжича в Києві на вул. Івана Мазепи, а після смерті були передані до Архіву ОУН при Бібліотеці імені Олега Ольжича в Києві.

Актуальність дослідження документальної спадщини М. Плав'юка полягає в тому, що постать відомого українського державного і громадсько-політичного діяча ще не знайшла належного висвітлення в українській історичній літературі. Можливо, однією з причин відсутності публікацій про будь-які особові документи М. Плав'юка стало те, що не всі ці документи досі є у відкритому доступі в архівах. Та й загальних наукових праць про життя й діяльність М. Плав'юка не так вже й багато. В першу чергу слід згадати три томник “Україна – життя моє”, що вийшов у 2002 р. у Видавництві імені Олени Теліги. В першому томі, який має назву “Від селянсь-

кого сина – до державника”, подається розлога науково-художня біографія М. Плав'юка, укладена письменниками В. Тереном і Ю. Хорунжим на основі записаних ними спогадів діяча¹. У другому томі, що має назву “Микола Плав'юк. Особисто причетний”, упорядники: (І. Білолипецька, О. Веремійчик, В. Ляхоцький і В. Чишко) зібрали окремі статті, промови та інтерв'ю М. Плав'юка². У третьому томі, що має назву “Та долю іншу він обрав – душі неспокій... На пошану Миколи Плав'юка”, упорядник В. Ляхоцький зібрав наукові й публіцистичні праці відомих українських політиків, журналістів, письменників, діячів науки, присвячені М. Плав'юку³. Серед наукових публікацій про життя й діяльність М. Плав'юка важливу інформацію додають статті О. Кучерука⁴ і Ю. Черченка⁵.

Наголосимо й той факт, що М. Плав'юк мав безпосередню причетність до архівної справи, а саме, – до створення та функціонування Архіву ОУН. Формування архіву розпочалося після Другої світової війни з пересилання у 1948 р. з Європи до Канади частини архіву голови Проводу українських націоналістів (ПУН) Андрія Мельника. В архіві були документи Великих Зборів ОУН (ВЗУН), комунікати голови ПУН, листування Є. Коновальця та А. Мельника з членами ПУН, різні інформаційні матеріали. На жаль, значна частина документів організації була втрачена в роки війни – дещо знищено самими оунівцями напередодні масових арештів мельниківців у січні 1944 р., інші згоріли внаслідок пожеж після бомбардувань у

¹ *Микола Плав'юк. Україна – життя моє*, т. 1: *Від селянського сина – до державника*, уклад.: В. Терен, Ю. Хорунжий, Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2002, 352 с.

² *Микола Плав'юк. Україна – життя моє*, т. 2: *Особисто причетний. Вибрані статті, промови, інтерв'ю*, упоряд.: І. Білолипецька, О. Веремійчик, В. Ляхоцький, В. Чишко, Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2002, 608 с.

³ *Микола Плав'юк. Україна – життя моє*, т. 3: *Та долю іншу він обрав – душі неспокій... На пошану Миколи Плав'юка*, упоряд.: В. Ляхоцький, Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2002, 1088 с.

⁴ О. Кучерук, Ю. Черченко, *Плав'юк Микола Васильович*, [у:] “Енциклопедія історії України”, т. 8, Київ: Наукова думка, 2011, с. 265–266.

⁵ Ю. Черченко, *Микола Васильович Плав'юк*, [у:] “Український археографічний щорічник. Нова серія”, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, вип. 16–17, Київ, 2012, с. 758–761.

Берліні та Відні⁶. У повоєнні роки А. Мельник регулярно пересилав документи до Канади, дещо передав за океан безпосередньо під час свого візиту до США і Канади в 1957 р., зокрема, документи про свою діяльність на посаді голови ПУН за період із 1938 до 1956 років. 6 липня 1957 р. він заснував у Нью-Йорку кураторію в складі чотирьох осіб, які мали опікуватися організаційним архівом. До неї увійшли: Ярослав Гайвас, Михайло Селешко, Микола Плав'юк і Онуфрій Максимів. Завданням кураторії було збереження та опіка над цим архівом. У листі А. Мельника до зазначених осіб наголошувалося, що кураторія підпорядковується кожночасному голові ПУН. “Якщо від голови ПУН не дане буде в майбутньому інше розпорядження, кураторія архіву голови ПУН передасть в році 1975 весь архів з доповненнями, що ще до нього наспіють, Осередковій української культури й освіти у Вінніпегу, Ман[ітоба] в Канаді для створення в ній окремого архівного відділу Українського Націоналістичного Руху”⁷.

М. Плав'юк згадував, як А. Мельник передавав йому документи до архіву в 1961 р.: “Кількома тижнями пізніше я жажнувся, зустрівши на залізничному двірці Амстердама Полковника, який вийшов із поїзда з великою валізою документів. «Не хвилюйтесь, друже! І в моєму віці час від часу треба випробовувати свої фізичні сили. На жаль, на спорт в мене часу не вистачає». Тільки тепер ми можемо оцінити важливість тих документів, переданих Полковником, що пройшли через далеку Канаду і повернулися до Києва... Та велика валіза, в якій везли документи, з часом десь загубилася, а могла б стати цікавим музейним експонатом”⁸.

⁶ Детальн. про це див.: В. МАРТИНЕЦЬ, *Українське підпілля. Від УВО до ОУН. Спогади й матеріали до передісторії та історії українського організованого націоналізму*, [Б. м.], 1949, с. 12; М. СЕЛЕШКО, *У кігтях тєстапо*, Київ: Вид-во імені Олени Тєлігі, 1996, с. 30.

⁷ АНДРІЙ МЕЛЬНИК, *Спогади. Документи. Листування*, упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко; голов. ред. О. Веремійчик, Київ: Вид-во імені Олени Тєлігі, 2011, с. 522.

⁸ М. ПЛАВ'ЮК, *Андрій Мельник на тлі історичної доби*, [у:] Андрій Мельник, *Спогади. Документи. Листування*, упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко; голов. ред. О. Веремійчик, Київ: Вид-во імені Олени Тєлігі, 2011, с. 32–33.

Упродовж життя М. Плав'юк був одним із чільних українських діячів на еміграції. Його обирали Президентом УНР в екзилі, президентом Світового конгресу вільних українців (СКВУ), президентом Українського національного об'єднання Канади (УНО), членом президії Конгресу українців Канади (КУК), головою ПУН. А в молодості, під час проживання в Німеччині, М. Плав'юк брав активну участь у роботі “Пласту”, був одним з організаторів студентського товариства “Зарево”, організаційним референтом проводу Центрального Союзу Українських Студентів (ЦЕСУС). У його особовому архіві знаходяться окремі документи практично всіх цих організацій. Окрім того, в фонді М. Плав'юка є багато документів особового походження: щоденник, фотоальбом, нагороди та інші документи. Серед них і Указ Президента України від 18 травня 1993 р. про прийняття до громадянства України М. Плав'юка за підписом Леоніда Кравчука. І в цьому указі зазначено дату народження М. Плав'юка – 1925 р. А вже пізніше йому було надано витяг із метричної книги, де йшлося про те, що датою народження є 1927-й рік. Фото цього документа, виданого Івано-Франківським обласним управлінням юстиції, М. Плав'юк опублікував у книзі спогадів⁹.

Переважну частину документів особового походження у фонді М. Плав'юка становить його листування. Воно нараховує сотні листів, серед яких: автографи, тексти, друковані на машинці, факси, поштові картки й візитівки з рукописними і друкованими написами. Серед адресатів – окремі особи, групи осіб (листи до членів ПУН) і різні установи. А ще в ОУН була така форма поширення інформації, коли хтось із членів ПУН писав листа з якоїсь важливої теми, то копії цього листа розсилалися іншим членам проводу. Тому в архіві М. Плав'юка зберігалися копії листування інших осіб, які надсилалися йому до відома.

Найчисельнішим за кількістю документів є листування з двома особами: Михайлом Герецем і Яковом Маковецьким. Листування М. Плав'юка з Я. Маковецьким нараховує 268 документів: 262 листа Я. Маковецького до М. Плав'юка і шість листів М. Плав'юка до Я. Маковецького. Переважна більшість із них є друкованими на машинці й підписаними в кінці тексту, але також є кілька автогра-

⁹ *Микола Плав'юк. Україна – життя мос.*, т. 1, с. 33.

фів. Листування охоплює період 1974–1990 рр. Я. Маковецький звертається до М. Плав'юка в листах на ім'я та прізвище, або “Друже Голово”. Також ще він використовує у зверненнях псевдоніми М. Плав'юка “Гайовий”, “Ковальчук” і “Коваленко”. М. Плав'юк теж звертається до Я. Маковецького за його організаційним псевдонімом “Друже Ярославський”. Крім того, в Я. Маковецького були ще псевдоніми “Ріплинський” і “Сян”. Річ у тім, що для конспірації члени ОУН, за рішенням ПУН, регулярно змінювали псевдоніми, навіть у видавалось би безпечних умовах повоєнного життя на еміграції, і тому в кожного їх було декілька.

Я. Маковецький був одним із найвідоміших діячів української громади в Німеччині після Другої світової війни. Маючи лікарську освіту, він працював у фармакологічній фірмі та одночасно виконував великий обсяг громадської роботи: очолював допомоговий комітет Центрального представництва української еміграції в Німеччині (ЦПУЕН), був головою Української національної ради. В ОУН під проводом А. Мельника протягом тривалого періоду був одним із трьох заступників голови ПУН і головою Секретаріату ОУН. Він також опікувався вдовами голів ПУН – сестрами Ольгою Коновалець і Софією Мельник. Разом із Олександром Сулимою-Бойко Я. Маковецький був на похороні О. Коновалець у Римі 9 червня 1979 р. У листі до М. Плав'юка від 18 червня 1979 р. він детально описує, як все відбувалося. Від бандерівської ОУН на похороні був присутнім Степан Мудрик. За бажанням покійної похоронні Служби Божі відправив архимандрит Любомир Гузар. Не було жодних промов, бо таке було бажання покійної. Цього дуже дотримувала її сестра Софія. Лист Я. Маковецького був фактично відповіддю на лист М. Плав'юка від 17 червня, в якому він повідомляв: “В Торонто відбулась панахида по померлій п. О. Коновалець. Владика Ізидор в своєму слові окремо підкреслив її пов'язання з нашою системою, хоч в церкві були і представники бандерівських організацій. Як відбувся похорон в Римі? Чи мали Ви змогу відвідати Патріярха?”¹⁰.

¹⁰ Центральний державний архів громадських об'єднань та українці (ЦДАГОУ), ф. 482 (у стані формування). Лист М. Плав'юка до Я. Маковецького від 17 черв. 1979 р. (Тут і далі зазначається тільки назва документа).

У листі до М. Плав'юка від 17 грудня 1982 р. Я. Маковецький подав коротку автобіографію С. Мельник. Він пише, що переслав до “Українського слова” світлину пані Мельник та заповідання¹¹ про себе від пані Мельник. І додає до листа цей матеріал: “Свого часу я просив пані Мельник заповідати мені її «КУРРІКУЛЮМ ВІТЕ», вона мені подала, що слідує:

Софія Федак-Мельник уроджена 30.X.1901 у Львові. Батьки: д-р Степан Федак, адвокат у Львові, і Марія з Січинських. По скінченні гімназії С.С.Василіянок у Львові студіювала у Відні в рр. 1920–23 на Високій Школі Всесвітньої Торгівлі. По скінченні працювала коротко в приватнім бюро, опісля 14 літ в Ревізійному Союзі Українських Кооператив до часу виїзду за кордон з мужем Андрієм Мельником в 1938 р. В 1929 році одружилася з полк. Андрієм Мельником. По війні жили в Люксембурзі від 1946 р. В Люксембурзі працювала від 1951 р. до 1969 р. в бельгійському банку. Тепер проживаю в Люксембурзі”¹².

В архіві М. Плав'юка збереглася і частина листування Я. Маковецького з іншими особами. Особливо цікавим для дослідження оунівських архівів є лист Я. Маковецького до відомого українського громадського діяча в Канаді, голови Крайового комітету Українського визвольного фонду (УВФ) у Канаді Євгена Мاستикаша від 16 лютого 1981 р.: “По смерті сл. п. Ольги Коновалець її сестра В[ельми] Ш[ановна] п. Софія Мельник ліквідувала мешкання померлої. А вона безперервно жила в тому мешканні, в якому жила ще зі своїм чоловіком. Пані Мельник там познаходила ще різні архівні і не архівні речі сл. п. полк. Коновальця. Зібравши це разом передала їх до Вінніпегу, де були вже зложені архівні речі полк. Є. Коновальця... Дещо з того я не дав передати до Вінніпегу. Для прикладу два листи родичів полк. Є. Коновальця зі страшними наріканнями і благаннями, щоби він покинув ту політичну працю, яка тільки шкодить їм і йому і т. и. Таких листів, як мені казала пані С. М. було більше, але вона їх знищила. Але все таки для історії ті листи повинні би бути також віддані до якогось архіву. Чи їх передати до Вінніпегу?”¹³.

¹¹ Тобто надання інформації.

¹² ЦДАГОУ, ф. 482. Лист Я. Маковецького до М. Плав'юка від 17 груд. 1982 р. Додаток.

¹³ Ibid. Лист Я. Маковецького до Є. Мастикаша від 16 лют. 1981 р.

Другим за чисельністю є листування М. Плав'юка з Михайлом Герцем. Воно налічує 242 документи: 120 листів М. Плав'юка до М. Герця та 122 листи М. Герця до М. Плав'юка за 1996–2002 рр. У листах вони звертаються один до одного на ім'я. М. Герць був одним із засновників (разом із М. Плав'юком) у 1983 р. Дослідної Фундації ім. О. Ольжича в США, а в 1998 р. обраний третім головою Фундації, після Мирослава Чаповського та Богдана Гнатюка¹⁴. За фахом М. Герць – інженер-будівельник, працював в архітектурному та дорожньому департаменті штату Нью-Йорк і мав приватну практику.

Дослідна Фундація імені Олега Ольжича в США активно співпрацювала з Фундацією імені Олега Ольжича в Україні, головою якої був М. Плав'юк. Вона допомагала українським студентам у рамках спеціальної стипендіальної програми, пересилала до Бібліотеки імені Олега Ольжича в Києві книги, часописи та архівні документи. Під час Помаранчевої революції було переслано 15 000 \$ як гуманітарну допомогу її учасникам на купівлю харчів і теплого одягу¹⁵. І це далеко не весь перелік добрих справ для українців, які робила Фундація зі США. Про співпрацю між двома фундаціями М. Герць писав так: “Початково Фундація була запланована і діяла в напрямку поширення «правди про Україну» на Заході через участь її науковців в міжнародних конференціях, присвячених Східній Європі. З проголошенням Самостійності України діяльність Фундації змінилась в напрямку надання допомоги державотворчим групам в Україні, в якому вона тісно співпрацює, головним чином, з Фундацією ім. О. Ольжича в Києві”¹⁶.

Питання співпраці між двома фундаціями становило основну тему листування М. Плав'юка з М. Герцем. Наприклад, у листі від 5 жовтня 2000 р. М. Плав'юк писав: “Нарешті З[енон] Городиський вислав архівні речі до Києва через «МІСТ»¹⁷. Вони цінні, і тут, а не

¹⁴ *Покликані служити Україні. Збірник матеріалів і документів*, упоряд.: О. Веремійчик, М. Ковальчук, С. Кот, Н. Миронець, Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2011, с. 78–81.

¹⁵ *Ibid.*, с. 89.

¹⁶ *Ibid.*, с. 91.

¹⁷ Йдеться про групу компаній MEEST, що надають поштово-логістичні послуги.

в США є кому над ними працювати. Буду вдячний, якщо знайдеш спосіб, щоб Фондація США оплатила кошти пересилки”¹⁸. Також М. Плав'юк практично в кожному своєму листі інформував М. Герця про поточні політичні справи в Україні. Один із листів М. Плав'юка надруковано на бланку Фондації: “Вельмишановний пане М. Герць! Від імені громадської організації «Фондація імені Олега Ольжича» запрошуюю Вас відвідати місто Київ (Україна) з 15.05. по 31.05.2000 р. Крім того повідомляю, що метою Вашого візиту буде знайомство з діяльністю нашої організації, а також участь у святкових заходах з нагоди Дня Києва та відкриття Свято-Михайлівського Собору [...] Це запрошення дійсне для пред'явлення у Консульстві України з метою отримання візової підтримки”¹⁹. Запрошення не було формальним, адже М. Герць жертвував кошти на відбудову Свято-Михайлівського собору.

М. Герць не раз бував у Києві. В листі до нього від 5 лютого 1998 р. М. Плав'юк пише про перебування М. Герця в Києві. Про одну з поїздок М. Герця до Києва є коротка інформація також у листі М. Плав'юка до дружини Ярослави. Цей лист (без зазначення дати) є автографом, його пересилали до США факсом: “Дорога Славцю!... Щойно вернувся з церкви. Вечором йду з Михайлом на «Тараса Бульбу» в опері. Погода холодніша але суха. Цілую тебе і дітей. Микола”²⁰.

Також доволі чисельним (100 документів) є листування М. Плав'юка з фінансовим референтом ПУН і головою Крайового комітету УВФ у США Володимиром Михайлівим за 1977–1987 рр. Саме В. Михайлів познайомив М. Плав'юка з М. Герцем. У листі до М. Плав'юка від 25 квітня 1983 р. В. Михайлів писав: “Повідомляю Вас, що на терені Албані²¹ живе наш д[ру]г інж[енер] Михайло Герць, колишній член «Зарева» і наш організований член²², тому добре було б, якщо б Ви могли з ним стрінутися і поговорити про zorganizування там нашої клітини чи то Делегатури ОДВУ чи УВФ.

¹⁸ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Плав'юка до М. Герця від 5 жовт. 2000 р.

¹⁹ Ibid., ф. 482. Лист М. Плав'юка до М. Герця від 24 квіт. 2000 р.

²⁰ Ibid. Лист М. Плав'юка до Я. Плав'юк (без дати).

²¹ Олбані (Албану) – місто в США, столиця штату Нью-Йорк.

²² Тобто, член мельниківської ОУН.

Я пересилаю йому всі наші Обіжні листки і він складає датки на УВФ. Його адресу подаю нижче”²³. Листування М. Плав’юка з В. Михайлівим стосувалося, головним чином, питання фінансування діяльності ОУН, збору коштів для УВФ і на Залізний фонд ОУН. Зокрема, в листі до М. Плав’юка від 23 лютого 1983 р. В. Михайлів підтверджує, що отримав рахунки “виложених витрат” у зв’язку з проведенням засідань ПУН у готелі Голідай Інн у Нью-Йорку 19 і 20 лютого 1983 р. Часто в цих листах В. Михайлів дякує М. Плав’юку за його особисті пожертви (датки) на УВФ.

Найдавнішим за хронологією в фонді М. Плав’юка є його листування з Михайлом Селешком – колишнім секретарем Є. Коновальця, членом ПУН і Сенату ОУН. Воно складається з 47 листів М. Селешка до М. Плав’юка і трьох листів М. Плав’юка до М. Селешка. Документи відносяться до 1951–1965 рр., фактично перших років їхнього життя за океаном. М. Селешко жив в Едмонтоні з 1948 р., а М. Плав’юк переїхав до Канади разом із дружиною в 1950 р. і оселився в Монреалі. М. Селешко більшу частину життя прожив на еміграції. В другій половині 1920-х років вчився в Українській господарській академії в Подебрадах у Чехо-Словаччині, далі в 1930–1948 рр. мешкав у Німеччині, а з 1948 р. і до кінця життя – в Канаді в м. Торонто. Це відбивалося на його настроях, які подекуди знаходили відображення на сторінках листів. У листі до М. Плав’юка від 22 червня 1953 р. він писав: “Коло мене також все по старому, але я невдоволений, бо могло б все йти ліпше. Якесь апатія народ огорнула. Питаю себе, чому воно так і не находжу відповіді. Мабуть тому, що безвиглядність все огорнула, бо треба вік вікувати на чужині. Я не знаю вже коли помашеруємо. От тепер продають корейців²⁴. Що ж буде з нами? Корейці мають 15 дивізій і продають, а що будемо мати ми?”²⁵.

У своїх листах до М. Плав’юка М. Селешко повідомляє його про діяльність українських організацій, у роботі яких він брав участь – Української стрілецької громади в Канаді (М. Селешко був секретарем Головної Управи УСГ), Української національної видав-

²³ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист В. Михайліва до М. Плав’юка від 25 квіт. 1980 р.

²⁴ Йдеться про Корейську війну 1950–1953 рр.

²⁵ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Селешка до М. Плав’юка від 22 черв. 1953 р.

ничої спілки (був членом дирекції УНВСпілки) та УВФ. В одному з листів він переслав М. Плав'юку копії двох протоколів засідань дирекції УНВСпілки від 5 і 8 грудня 1953 р., на яких обговорювався звіт Управителя УНВСпілки (так називалася посада в документі) відомого діяча Карпатської України Степана Росохи. Спілка видавала в ті роки у Вінніпезі газету “Новий шлях”, і в цих протоколах міститься різна цікава інформація про неї. В 1952 р. приїздив до Канади представник ПУН Осип Бойдуник. В листі від 7 червня 1952 р. М. Селешко повідомляв М. Плав'юка про заплановану нараду: “Інж. Бойдуник скликає до Торонта на дні 13, 14 і 15 червня 1952 року ширшу нараду. На неї запрошені ним з Монтреалу Ви, Антонович²⁶ і Мастикаш... В Торонті зможемо вияснити багато справ, які листами ніяк не дадуться вияснитись”²⁷.

Листи М. Селешка до М. Плав'юка цікаві ще й тим, що в них автор згадує різні світові події й реакцію на них в Америці та Європі, тому вони відбивають настрої людей, передусім у повоєнній Канаді, дають можливість відчуту ту епоху. Ми вже вище писали про згадку М. Селешка в листі від 22 червня 1953 р. про війну в Кореї та намагання світових держав її якимсь чином зупинити. А починався той лист такими словами: “Дорогий Друже Миколо! Дякую, що за мене не забули навіть в такій важній хвилині, як коронація”²⁸. Тут йдеться про коронацію британської королеви Єлизавети II, яка відбулася 2 червня 1953 р. Для Канади, де британський монарх і досі формально є главою держави, це була дуже важлива подія. А ще в тому листі писав М. Селешко таке: “Літо в нас холодне стало. Кажуть, що вплив атомових бомб”²⁹. У 1950-х роках країни, які володіли атомною зброєю, вели активне її випробовування. Заборона на випробовування в атмосфері, космосі й під водою була прийнята лише через 10 років – у жовтні 1963-го. І в умовах холодної війни багато людей вважали цілком реальною загрозу застосування цієї зброї. Апогеєм наростання загрози ядерної війни, як відомо, стала Карибська криза 1962 р. Про реальне сприйняття можливості

²⁶ Йдеться про Марка Антоновича.

²⁷ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Селешка до М. Плав'юка від 7 черв. 1952 р.

²⁸ Ibid. Лист М. Селешка до М. Плав'юка від 22 черв. 1953 р.

²⁹ Ibid.

атомної війни в світі свідчить ще один документ з архіву М. Плав'юка, а саме лист А. Мельника. 6 липня 1957 р., під час поїздки за океан, у Нью-Йорку, він, окрім листа про створення кураторії Архіву ООН, написав ще одного листа про постановня за океаном тимчасового проводу ООН на випадок ядерної війни.

Лист А. Мельника було адресовано трьом членам ПУН: Ярославу Гайвасу, Зиновію Книшу і М. Плав'юку. Його надрукували в чотирьох примірниках і зберігатись цей лист мав у голови ПУН і зазначених членів проводу. “В предвидженню евентуальної катастрофи від атомової чи іншої зброї, внаслідок якої знищений був би ПУН в Європі, чи теж зірваний з ним зв'язок, встановляю на час до відновлення зв'язку з ПУН, чи теж до часу взновлення ПУН шляхом вибору на V ВЗУН, Тимчасовий Провід Українських Націоналістів у складі:

а) членів і референтів ПУН, перебуваючих на американському континенті: М. Мушинський, Б. Кобилянський, М. Михалевич, М. Антонович, Я. Гайвас, О. Зінкевич.

б) голов С[успільних] О[рганізацій]: М. Плав'юк, О. Грановський, В. Різник, Чарнецький.

в) редакторів: В. Мартинець, З. Книш, Я. Шумелда.

В склад Президії цього Тимчасового Проводу Українських Націоналістів покликаю: Я. Гайваса, як голову, М. Плав'юка, як заступника голови, З. Книша, як секретаря Т.ПУН”³⁰.

Доволі чисельним є листування М. Плав'юка з відомим діячем ООН, членом першого ПУН, створеного ще Є. Коновальцем у 1927 р. для підготовки I ВЗУН, Дмитром Андрієвським. Воно складається з 75 листів Д. Андрієвського до М. Плав'юка за 1959–1971 рр. і 17 листів М. Плав'юка до Д. Андрієвського за 1963–1971 роки. Вісім листів М. Плав'юка є автографами і дев'ять надруковані на машинці. Найдавніший лист Д. Андрієвського від 19 травня 1959 р. якраз пов'язаний з відзначенням 30-ї річниці першого ВЗУН, яке мало відбутися в Канаді. М. Плав'юк як голова президії УНО Канади запросив Д. Андрієвського приїхати з Бельгії і взяти участь в урочистостях. Д. Андрієвський відповів: “Дякую за Ваш ласкавий

³⁰ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист А. Мельника до Я. Гайваса, М. Плав'юка, З. Книша від 6 лип. 1957 р.

лист з 2 травня і за честь, яку Ви мені робите, запрошуючи до участі в Святкуванні 30-ліття від I Конгресу Українських Націоналістів. Річ ясна, що я не вважаю себе в праві відмовитись від сповнення обов'язку, який лежить на мені, як на однім з учасників Конгресу, яких вже не лишилось багато, а також допомогти Вам в урядженні урочистостей”³¹.

Листування Д. Андрієвського з М. Плав'юком зводилося, головним чином, до обговорення політичних проблем, відносин між різними українськими партіями та політичними групами, їх співпраці в діяльності загальноукраїнських організацій, зокрема СКВУ, а також ситуації в ОУН і подальших перспективах розвитку націоналістичного руху. В процесі підготовки до скликання VI ВЗУН Д. Андрієвський виступав із тезами про необхідність модернізації програмних і статутних засад ОУН відповідно до умов еміграції. Так, у листі до М. Плав'юка від 22 вересня 1965 р. він наголошував, що за повоєнні роки на еміграції, в Європі і за океаном, сформувався психологічний тип націоналіста, дуже відмінний від попередніх поколінь. І коли “залишити організаційні форми дотеперішні, то відмирання організації піде далі... І тут затримання анахронізмів нас не врятує, а хіба прискорить відмирання”³². Він пише М. Плав'юку, що не всі в ПУН підтримують його позицію, що є протидія, “нехить і підозра з боку консерваторів”, серед яких він називає передусім свого послідовного опонента Осипа Бойдуника. В наступному листі від 9 жовтня Д. Андрієвський далі наголошував на необхідності змін: “По смерті с[лавної] п[ам'яті] А. Мельника наша організація знайшлася в критичнім положенні. Побоююсь, що наколи не вдається її перебудувати відповідно до нових обставин і наявного кадру провідних людей, з нею буде зле і не знати, чи вона втримається при житті. Стараюсь запобігти найгіршому і намагаюсь тримати руку на живчику життя. Однак мені це не зовсім вдається”³³.

Через рік, у листі від 14 жовтня 1966 р. Д. Андрієвський повідомив М. Плав'юка, що вислав йому листа від 24 вересня, в якому “відповів на Ваш запит в справі мого проєкту реорганізації

³¹ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист Д. Андрієвського до М. Плав'юка від 19 трав. 1959 р.

³² Ibid. Лист Д. Андрієвського до М. Плав'юка від 22 верес. 1965 р.

³³ Ibid. Лист Д. Андрієвського до М. Плав'юка від 9 жовт. 1965 р.

УДЦентру”. На жаль, сам лист не зберігся і в листах М. Плав’юка до Д. Андрієвського теж інформації про цей проєкт ми не знайшли, між тим було важливим дізнатися, чи погоджувався М. Плав’юк із думками Д. Андрієвського, бо саме М. Плав’юк згодом очолив Державний Центр УНР в екзилі.

М. Плав’юк у листах до Д. Андрієвського теж скаржився, що не завжди знаходив розуміння своїх думок стосовно розвитку організації серед друзів в ОУН. У листі від 2 червня 1964 р. він пише: “Вибачаюсь за мою мовчанку, але прошу вірити, що вона в жодному випадку не є виявом недобррозичливого становища до Вас! Навпаки, я відношуся до Вас з виявом глибокої пошани та поділяю Ваші ідеї в засадничих лініях. Моя мовчанка є виявом труднощів, які переживаю якраз від наших друзів. Посипались по мені удари з різних боків. Але коли до них долучились Марко і Павло³⁴ – то це таки болить”³⁵.

М. Плав’юка та Д. Андрієвського поєднувало усвідомлення необхідності об’єднати зусилля всіх українських організацій на еміграції для ознайомлення світової громадськості з завданнями українського визвольного руху, просування ідеї української державності на міжнародній арені. Д. Андрієвський для цього багато працював в УНРаді. Ще в 1930–1931 рр. він намагався створити Об’єднання українських організацій на чужині. В листі до Є. Коновальця в лютому 1931 р. Д. Андрієвський писав: “Організація еміграції. Уважаю, що ця справа вже назріла і доводиться її конкретизувати. Нам потрібно створити Українське Громадське Об’єднання закордоном, щоби успішно провадити далі нашу політичну роботу... Завданнями можуть бути: солідарний виступ перед чужинною опінією і урядами в справі яких політичних потягнень на міжнародній арені... Для того власне може статись, що політичні угруповання, таке наприклад як наше, не будуть достаточні для великої маніфестації і треба буде мобілізувати всю нашу громадську опінію”³⁶. Тоді повною мірою реалізувати цей проєкт не вдалося. Більше того, окремі

³⁴ Йдеться про Марка Антоновича і Павла Дорожинського.

³⁵ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Плав’юка до Д. Андрієвського від 2 черв. 1964 р.

³⁶ *Документи і матеріали з історії ОУН*, упоряд. Ю. Черченко, т. 2, ч. 2: Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським. 1927–1934, Київ: Вид-во імені Олени Теліги, 2007, с. 212.

члени ПУН критикували його за контакти з представниками інших політичних кіл. Наприклад, Микола Сціборський, який тоді мешкав у Парижі, видавав газети “Незалежність” і “Українське слово” й конкурував за вплив на українську громаду в Франції з представниками уенерівців, критикував Д. Андрієвського за його співпрацю з журналом “Тризуб” і його редактором, колишнім головою Ради Міністрів УНР В'ячеславом Прокоповичем.

Д. Андрієвський був одним із найбільших прихильників створення СКВУ, який згодом очолив М. Плав'юк. У листі від 19 вересня 1966 р. М. Плав'юк пише Д. Андрієвському: “Ваша увага до СКВУ є samozрозумілою. Я переконаний, що на тому відтинку в нас буде успіх. Але треба співпраці всіх”³⁷.

Важливим, особливо для дослідників українського націоналістичного руху, є обмін думок М. Плав'юка з Д. Андрієвським стосовно відносин між різними частинами колись єдиної ОУН. У листі до Д. Андрієвського М. Плав'юк пише йому про своє ставлення до представників ОУН(р) у СКВУ: “Ви вважаєте мене прихильником зговорення з бандерівцями. Так, якщо під тим розуміти таке зговорення як ми пробуємо досягнути із УРДП³⁸, УНДС³⁹, подекуди двій-

³⁷ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Плав'юка до Д. Андрієвського від 19 верес. 1966 р.

³⁸ **Українська революційно-демократична партія** – постала 1946 р. у Німеччині з емігрантів із підрадянської України, вихованих в основному на ідеях українського відродження 1920-х років, почасти з колишніх членів ОУН, послідовників Івана Мітринги. Засновниками УРДП були: Іван Багряний, Григорій Костюк, Іван Майстренко, Борис Левицький, Семен Підгайний та ін. В основу програмових засад УРДП покладено боротьбу проти радянського режиму і створення самостійної української держави з демократичним устроєм.

³⁹ **Український національно-державний союз** – об'єднання поміркованих українських партій та організацій, опозиційних Українській Державі гетьмана П. Скоропадського. Утворився в 20-х числах травня 1918 р. у Києві. До УНДС увійшли: Українська партія соціалістів-федералістів, Українська демократично-хліборобська партія, Українська партія соціалістів-самостійників, Українська трудова партія, та профспілки: Об'єднана рада залізниць України та Головна рада поштово-телеграфної спілки. Голова – А. Ніковський (УПСФ). УНДС виражав інтереси поміркованої частини українського національного руху, яка виступала проти радикаль-

кою⁴⁰ і т. д. Себто, я визнаю що вони є фактор нашого життя, який на с[успільно]/г[ромадському] відтинку існує і якого не треба ігнорувати. Для мене на відтинку боротьби проти асиміляції, денационалізації, себто боротьби за збереження української субстанції в чужому морі, вони є дуже важливий чинник. Але в політичному секторі з ними нам ще довго не буде по дорозі, бо вони мають манію гегемонії і респектують лише силу. І саме тому я так настирливо хочу на СКВУ доказати їм, що вони не є тою силою і думаю, що це вдасться нам”⁴¹. Тобто, заради збереження української ідентичності на еміграції та підтримки боротьби за здобуття незалежності Української Держави М. Плав’юк вважав за необхідне консолідувати зусилля всіх українських політичних і громадських організацій незалежно від політичних розбіжностей.

Упродовж 22-х років (1966–1988) тривало листування М. Плав’юка із Зиновієм Книшем. З. Книш також був відомим діячем українського націоналістичного руху. За фахом він був адвокатом, а свою революційну діяльність розпочав бойовиком УВО в кінці 1920-х років. За участь в експропріаційних акціях 6 років (1930–1936) провів у польській в’язниці. В мельниківській ОУН обіймав посади заступника голови ПУН, голови секретаріату, головного судді ОУН, голови Сенату ОУН. З. Книш був також відомий своєю видавничою діяльністю. Навіть за приблизними підрахунками він написав і підготував до друку понад 50 книжок, а також низку брошур і статей. Історик і журналіст В. Верига назвав З. Книша “Нестором-літописцем УВО–ОУН міжвоєнної доби ХХ-го століття”⁴². Наприкінці 1950-х років З. Книш заснував у Торонто видавництво “Срібна сурма”, в якому була видана переважна більшість його мемуарних і монографічних праць, збірників документів і матеріалів з історії УВО і ОУН. Видавництво видавало щорічно 1–2 книги і З. Книшу доводи-

них соціалістичних перетворень Української Центральної Ради і сподівалася на провідну роль у несоціалістичній українській державі.

⁴⁰ Йдеться про ОУН(з), ОУН за кордоном, або як їх ще називали “двійкарі”.

⁴¹ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист М. Плав’юка до Д. Андрієвського від 11 берез. 1967 р.

⁴² В. ВЕРИГА, *Зиновій Книш – літописець УВО-ОУН* [у:] *У 90-ліття Зиновія Книша*, Вінніпег, 1996, с. 72.

лося виконувати велетенський обсяг роботи, адже йому доводилося поєднувати функції автора-упорядника та редактора цих видань. Ось як писав про це Марко Антонович: “Д-р Книш виконував понад тридцять літ працю, яку, навіть в наших невідрадних умовах українського друкованого слова поза межами України виконує принаймні п'ятеро осіб. Сам він писав праці, сам передавав до друку і піклувався друкуванням, сам проводив коректуру, сам займався адміністративною працею і фінансуванням своїх видань. Покажіть мені ще одну людину в цілому українському суспільстві, яка могла б похвалитися таким досягненням, такою виконаною працею, адже ж книжки його видавництва можуть заповнити велику полицю кожної бібліотеки і стати її прикрасою”⁴³.

У листуванні з М. Плав'юком З. Книш теж часто обговорював різні питання, пов'язані з видавничою діяльністю. Так, члени ПУН вирішили видати в 1974 р. до 10-х роковин смерті А. Мельника збірник спогадів про нього. Матеріали до збірника збирав і редагував З. Книш. У листі від 6 вересня 1971 р. він надіслав М. Плав'юку копію листа до митрополита Мстислава (Скрипника), тодішнього предстоятеля Української православної церкви в США, і попросив його “вплинути й допилювати”, щоби стаття митрополита про А. Мельника була таки написана. І далі – такі красномовні слова: “Це саме відноситься і до Вашої статті про ідею та концепцію Світового Конгресу та її здійснювання й завершення”⁴⁴.

Через пів року З. Книш, втративши надію на те, що митрополит надішле статтю, попросив М. Плав'юка, щоби той поїхав до нього, взяв інтерв'ю і записав на звукозаписувач. Детальні покрокові інструкції, які надає З. Книш у цьому листі М. Плав'юкові, яскраво описують стиль роботи З. Книша та обставини підготовки збірника. З. Книш пише: “Тому я рішився просити Вас, щоб Ви, замість пригадувати йому про статтю, перевели з ним при найближчій нагоді інтерв'ю, як п-ні Букшована з проф. Мартосом. М[іж] і[ншим], такі інтерв'ю оживляють збірник, роблять його зміст цікавішим. Крім інтерв'ю з проф. Мартосом я нарешті дістав інтерв'ю з проф. Онаць-

⁴³ М. Антонович, *У 90-ліття д-ра Зиновія Книша* [у:] *У 90-ліття Зиновія Книша*, Вінніпег, 1996, с. 90.

⁴⁴ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист З. Книша до М. Плав'юка від 6 верес. 1971 р.

ким. Перше, в такій формі, як його записав Славко⁴⁵, було просто неможливе. Я одверто написав про те професорові, що це скидається більше на поліційний допит, як на розмову з редактором. Запропонував або змінити самому, або уповноважити мене, щоб я зладив проєкт і післав йому до перегляду. Спочатку думав я, чи не за шорстко я виступив, та показалося, що ні. Професор погодився зі мною, інтерв'ю переробив, доповнив і поширив, і хоч воно ще не таке, як я хотів би, та все ж таки можна його друкувати. Тепер, якби ми дістали щось таке від митрополита Мстислава, це був би значний успіх для збірника.

На окремій картці я Вам подаю питання, як я їх на швидку руку сформулював. Їх можна узгіднити з Мстиславом і або доповнити, або змінити форму питань. Але відразу, при першій же ж таки розмові, бо коли передасте йому – не дочекаєтесь висліду. І встановивши форму питань – відразу приступити до списування інтерв'ю. Потім переписати на машинці, дати йому перечитати – знову ж у Вашій присутності, бо інакше забере з собою і або затратить, або роздумається. Було б добре, якби він дістав одну копію того свого інтерв'ю і якби парафував наш примірник так само, як це зробив проф. Мартос. Це можна йому запропонувати, неначе як нашу гарантію, що нічого в тому не буде пізніше змінене – але якби крутив він носом і якби виглядало, що він через те образився б – негайно відтягнути пропозицію”⁴⁶.

На жаль, із подальшого листування не відомо, чим закінчилася історія з інтерв'ю митрополита Мстислава. Збірник на пошану полковника А. Мельника вийшов з друку, як і очікувалося, в 1974 р., та згадуваного інтерв'ю там не було, а стаття М. Плав'юка надрукована⁴⁷.

Серед відомих діячів ОУН та інших українських організацій, з якими листувався М. Плав'юк, були Юрій Бойко-Блохин, Микола

⁴⁵ Йдеться про Ярослава Гайваса.

⁴⁶ ЦДАГОУ, ф. 482. Лист 3. Книшка до М. Плав'юка від 27 лют. 1972 р.

⁴⁷ М. ПЛАВ'ЮК, *Полковник Андрій Мельник – речник ідеї Світового Конгресу Українців* [у:] *Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника, голови Проводу Українських Націоналістів*, Париж: Націоналістичне Видавництво в Європі, 1974, с. 427–434.

Бігун, Богдан Боцюрків, Любомир Винар, Петро Войновський, Володимир Дідович, Аркадій Жуковський, Орест Зибачинський, Осип Зінкевич, Денис Квітковський, Богдан Кентржинський, Наталка Пазуняк, Юрій Пундик, Слава Стецько, Олег Штуль, Яків Шумелда та багато інших. Якщо рахувати разом із листами, які М. Плав'юк отримував, уже перебуваючи в Україні, то список його кореспондентів становитиме понад 100 прізвищ. Після повернення в Україну М. Плав'юк отримував десятки листів від державних і політичних діячів, представників бізнесу, церковних діячів, журналістів. Наприклад, лист Патріарха Філарета про нагородження М. Плав'юка орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого від 23 вересня 1998 р. Або лист головного редактора газети “Вечірній Київ” Віталія Карпенка, в якому він запрошував М. Плав'юка взяти участь у “круглому столі” 27 травня 1998 р. Тема для обговорення: “Об’єднання всіх націонал-державних партій і організацій в Україні і створення єдиної Української партії”.

Ми в цій статті хочемо опублікувати один з документів цього листування, а саме лист відомого діяча ОУН Степана Мудрика-Мечника до Миколи Плав'юка. Цей лист є відповіддю на лист Плав'юка, в якому той, очевидно, поставив Степану Мудрику декілька питань з історії ОУН під проводом Степана Бандери. Відповіді Мудрика будуть цікавими для всіх, хто має інтерес до історії ОУН. Цей документ також зберігається в ЦДАГОУ у фонді Миколи Плав'юка.

Документ 1

Лист Степана Мудрика до Миколи Плав'юка від 17 липня 1999 р.

ПРИВАТНЕ 17 липня 1999 р.

Дорогий друже Плав'юк!

Дякую за Ваш лист від 07.07. ц[ього] р[оку], хочу Вам відповісти на питання, але щоб все написати вичерпно, висловити свої думки та опінію треба писати брошурку. Жалко, що немає змоги особисто обговорити ряд справ, зокрема про минуле і т[ак] д[алі].

Р[омана] Ковалю особисто не знаю, але хотів про него знати. Думаю, що Ваша думка що “Збруч не висох” є правильна. Він працьовитий, амбітний “в хорі йому важко співати, він хоче бути солістом і то першим”. Його писання про отаманів-героїв (які не всі були героями) віддзеркалює його духовну настанову. Тепер до інших справ, про В[асиля] Кука залучую Вам копію з моєї праці, що пишу про В. Кука.

Миколу Лебеда знав особисто, так само як В. Кука з 1940–41 років. М. Лебедь і В. Кук були різними характерами, не були собі близькі ще з часу створення Революційного Проводу. М. Лебедь був злопам’ятний, мстивий. Він носив проти Р. Шухевича (ген. Чупринки), Мирона Матвієйка та В. Кука свою злобу, якої перед старими знакомими не приховував. В брошурці, яку я Вам вислав, є написана моя розмова з Лебедем про М. Матвієйка.

Про В. Кука він почав декому “довірно” висловлювати закиди від 1963 р. Ще коли говорити про Кука, його працю на лівобережжі, тоді ніхто до него крім довір’я нічого більше не мав. Тепер хочу коротко зупинитися про В. Кука в час другої більшовицької окупації, де в Проводі зістали непересічно здібні й досвідчені люди: Р. Шухевич – ген. Чупринка, Роман Кравчук – Степовий, Петро, Максим, в 1940–41 був заступник Кліма-Легенди, Дмитро Маївський, ген. Перебийніс – Грицай, два видні провідні СБ Микола Арсенич та Василь Турковський – Павло. Далше читайте копії з книжки.

Про Оксану Мешко я писав в брошурці (відповідь Камінському) на стор. 10, повторяти не маю потреби.

Омеляна Логуша знав особисто, пс[е]в[донім] Іванів. Ще в Німеччині про його дружину Катерину була думка, що вона не все однаково говорить. В Нью Йорку я з нею говорив і ствердив, що вона у всьому бачить КГБ, одним словом була не збалансована. Пізніше, як говорив з Омеляном, чоловіком він сказав, що Катерина хоріє, нервова і т. д., пишу це тому щоб Ви знали я їх обидвох не міг брати поважно.

В згаданій брошурці на стор. 7 я згадував Камінському, що С. Бандера дав доручення Б. Підгайному припинити зв’язки з Польщею, але Підгайний це чомусь зволікав так, що скоро прийшло до створення “двійки”. Зв’язок з Польщею само собою треба було припинити, зв’язок з Україною. Про Польщу треба було б говорити

окремо, наш Зенон був арештований в червні 1948 на Чехословацькій території, переданий полякам і став провокатором. Вже не знаю коли Ваші були в Польщі “зроблені” і грали з Сулятицьким. Одним з Ваших я говорив, але то довша справа, він вже не жие.

Після створення “двійки” ми вже лиш намагалися вияснювати ряд справ і “гнали” з чекістами. В такому неясному стані захопила смерть С. Бандери. Після смерті С. Бандери, після довгих розмов з головою ЗЧ ОУН С. Ленкавським, Кашуба і я рішили взагалі припинити висилку людей до Польщі і на Україну, почали висилати окремо редаговану літературу під кутом крайового читача. Коли був обраний Головою Я. Стецько він відразу почав робити пляни відновлення зв'язків з Україною й розбудову там мережі. Проти цього дуже рішуче виступав І. Кашуба і я. Для точности хочу згадати, що І. Кашуба був керівником СБ, за розвідку я відповідав, але в нас розвідка була дуже законспірована, про неї знав С. Бандера, С. Ленкавський, Кашуба [і] я як керівник. Тоді Я. Стецько почав це робити без нас, перед нами була стосована конспірація. Була весь час напружена ситуація, але коли почали робитися провали я думав як себе офіційно відмежувати від цьої роботи. В 1986 році я видав книжку “Люди, роки, події” де на стор. 79 писав: “Знаючи докладніше ворога можна твердити, що сьогодні недоцільно й некорисно творити в Україні організаційну мережу, поширювати її і підпорядковувати одному центрові”. Мої писання не підлягали цензурі, що вище згадане пройшло у світ.

Я. Стецько мав досвід підпільної діяльності і в'язня, знав добре методи слідства, також мав відчуття, але ціле нещастя було, що він почав хоріти, до того навал іншої праці мало свій негативний вплив. Крім того він призначив для цьої праці В. Олеськова з Англії, що цей пост мабуть взяв з послуху, бо він зовсім не надавався для цьої праці. Хороба ослаблювала Я. Стецька, а його дружина хотіла йому у всьому допомагати, все хотіла знати і рішати. Брак фахових людей, незнання КГБівської діяльності довело до так званого “Бумерангу”, але тоді вже Я. Стецько не жив. Весь час в нас були клопоти з С. Стецьковою, що витворювало обережність і недовір'я.

Довбуш і інші, що були висилані, як мені відомо нічого спільного не мали з прямицькою всипою. З тою справою менш більш я був познакомлений з позиції нашої розвідки. Там роллю грали старий

і молодий Мурашко. Допускаю, що Я. Гайвас це знав від о. Михайла Коржана, який також інформував, як допускаю, о. Гриньоха.

Тому, що завтра на декілька днів виїжджаю з дому не хочу зтягати з відписом листа. Пишу на скоро і вибачте за поспішне писання. На старість ще паде мені на голову забагато клопотів, але хвала Богові якось справляюся.

Вітаю і здоровлю, бажаю успіху в праці
Слава Україні! *Степан Мудрик* Степан Мудрик.

References

ANTONOVYCH M., (1996), U 90-littia d-ra Zynoviia Knysha, [in:] 90-littia Zynoviia Knysha, Winnipeg, p. 87–90. [In Ukrainian].

BILOLYPETSKA I., VEREMICHYK O., LIAKHOTSKYI V. & CHYSHKO V. (Comps.), (2002), [in:] Mykola Plaviuk. Ukraina – zhyttia moie, t. 2: Osobysto prychetnyi. Vybrani statti, promovy, intervui, Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy, 608 s. [In Ukrainian].

CHERCHENKO YU., (2012), Mykola Vasylovych Plaviuk, [in:] “Ukrainskyi arkhеоhrafichnyi shchorichnyk”, t. 16/17, s. 758–761. [In Ukrainian].

KUCHERUK O. & CHERCHENKO YU., (2011), Plaviuk Mykola Vasylovych, [in:] “Entsyklopediia istorii Ukrainy”, vol. 8, p. 265–266, Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].

LIAKHOTSKYI V. (Comp.), (2002), Mykola Plaviuk. Ukraina – zhyttia moie, t. 3: Ta doliu inshu vin obrav – dushi nespokii... Na poshanu Mykoly Plaviuka, Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy, 1088 s. [In Ukrainian].

PLAVIUK M., (2011), Andrii Melnyk na tli istorychnoi doby, [in:] Andrii Melnyk. Spohady. Dokumenty. Lystuvannia. Kucheruk O. & Cherchenko Yu. (Comps.); Veremiichyk O. (ed.), p. 3–33, Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy. [In Ukrainian].

SELESHKO M., (1996), U kihtiakh Gestapo, Kyiv, 221 s. [In Ukrainian].

TEREN V. & KHORUNZHYYI YU. (Comps.), (2002), Mykola Plaviuk. Ukraina – zhyttia moie, t. 1: Vid selianskoho syna – do derzhavnyka, Kyiv: Vyd-vo imeni Oleny Telihy, 352 s.

VEREMICHUK O., KOVALCHUK M., KOT S. & MYRONETS N. (Comps.), (2011), *Poklykani sluzhyty Ukraini*, Kyiv, 656 s. [In Ukrainian].

VERYHA V., (1996). *Zynovii Knysh – litopysets UVO-OUN* [in:] “90-littia Zynoviia Knysha”, p. 51–72, Winnipeg. [In Ukrainian].

Огляд листування Миколи Плав'юка (1950-і – 2000-і рр.)

Автором здійснено огляд листування українського державного і громадсько-політичного діяча в еміграції, останнього голови Уряду УНР в екзилі Миколи Плав'юка (1927–2012), яке було передане до Центрального державного архіву громадських об'єднань та україніки (ЦДАГОУ) Фундацією імені Олега Ольжича в 2024 р.; проаналізувати його інформаційний потенціал і наукову цінність для дослідження громадсько-політичного життя українців у другій половині ХХ ст. в еміграції і в Україні в 1991–2011 рр., визначити ступінь репрезентативності. На підставі цього епістолярію виявити нові дані про діяльність М. Плав'юка в різних сферах громадського життя. **Методологічною основою дослідження** стало використання загальних принципів історичного дослідження – історизму, об'єктивізму, системного аналізу, а також біографічного і просопографічного методів. Наукова новизна полягає в тому, що цей огляд є першою спробою наукового аналізу листування та введення його в науковий обіг. **Висновки.** У статті розглянута лише частина епістолярної спадщини М. Плав'юка. На підставі комплексного аналізу листування можна зробити висновок, що документи особового архіву М. Плав'юка мають значний інформаційний потенціал, містять багато різносторонньої цікавої інформації про громадсько-політичне, культурне, наукове життя українців в еміграції, специфіку їхнього побуту і дозвілля, економічну та добродійну діяльність у другій половині ХХ ст., а також про події в Україні в перші 20 років після відновлення її державної незалежності. Разом із тим, ці документи відкривають новий пласт знань про окремі сторінки біографії М. Плав'юка, його думки стосовно шляхів розвитку політичного процесу в Україні, його психологічний стан, ставлення до опонентів.

Ключові слова: Микола Плав'юк; архів ОУН; листи; українська політична еміграція; політичні процеси в Україні; Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки.

Юрій Черченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Yurii Cherchenko, PhD in History, Senior Researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2375-8127

E-mail: iurcher@ukr.net

Received: September, 23, 2025

Advance Access Published: December 2025